

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA MASALALAR YECHISHNI O‘RGATISH USULLARI

Gulnoza Baxodir qizi Akramova
KIUT 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarga masalalar yechishni o‘rgatish orqali ularning aqliy faoliyatini rivojlantirish masalalariga to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: matematika, masala, fikr, tezkorlik, dars, aqliy qobiliyat.

Annotation: This article focuses on the development of mental activity of elementary school students by teaching them to solve problems.

Keywords: mathematics, problem, thought, speed, lesson, mental ability.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития умственной деятельности младших школьников путем обучения решению задач.

Ключевые слова: математика, задача, мысль, скорость, урок, умственные способности.

Hozirgi paytda maktablarda boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishning asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilarni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash hisoblanadi. Bunda ularda matematika bo‘yicha bilimlar berish bilan birga ularga o‘rganilayotgan bilimlarni asosli va puxta bo‘lishini ta‘minlash, ularni qo‘llay olish ko‘nikma va malakalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan o‘quv jarayonida matematik masalalar, jumladan hayotiy mazmunli, ularning to‘plagan tajribasiga asoslangan masalalarni yechish usullariga va ularni qo‘llashga o‘rgatish o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Bundan tashqari, matematika darslarida o‘qituvchi o‘quvchilarni faollikka undashi uchun darsda o‘quvchilarning ziyrakligini chaqqonligini oshirishga xizmat qiladigan tezkor savollar, topshiriqlar, jumboqlar, mantiqiy masalalar va misollar, rebuslar, krossvordlar foydalansa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ayniqsa, qiziquvchan, tirishqoq bo‘ladilar. Tezkor savollar, topshiriqlar, jumboqlar, mantiqiy masalalar va misollar, rebuslar, krossvordlarni yechish ular uchun qiziqarli va doimiy mashg‘ulotga aylanishi kerak. Matematik masalalar yechish matematika o‘qitishning muhim tarkibiy qismidir. Masalalar yechmasdan matematikani o‘zlashtirishni tasavvur etib bo‘lmaydi. Boshlang‘ich sinflarda o‘rganiladigan nazariy materiallarni o‘zlashtirish jarayoni o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini o‘stirishda muhim rol o‘ynaydi. Matematika

darslarida o'quvchilarda topqirlik, zukkolik fazilatlari shakllanishida mantiqiy misollar va masalalarning ahamiyati juda kattadir. Mantiqiy misol va masalalar o'quvchilarning fikrlashini, aqliy qobiliyatini rivojlantiradi. Ularda tezkorlik tasavvur doirasini kengaytirish, mantiqiy tafakkurini rivojlantirish vazifalarini bajaradi. Masalalarga namuna sifatida quyidagilarni keltirish mumkin.

1-masala. 12 ta shashka donasini to'rt qator qilib shunday joylashtiringki, har bir qatordagi shashkalar soni 4 tadan bo'lsin.

2-masala. Bir nechta bolalarga daftarlarni bo'lib berish kerak. Agar har bir bolaga 10 tadan daftar berilsa, 6 ta daftar ortib qoladi. Agar 11 tadan berilsa, 5 ta daftar yetmay qoladi. Bolalar sonini toping?

3-masala. Son 7 ga kamaytirildi, so'ngra natijani 10 marta kamaytirildi, dastlabki sondan 34 ga kam son hosil bo'lgan bo'lsa, dastlabki sonni toping?

Yuqoridagi masalalarni yechishda o'quvchilardan anchagina e'tiborlilik, tezkorlik va topqirlik talab etiladi. Shuningdek bu masalalar biroz murakkablik qiladi. O'quvchilar bu masalalarni yechishda arifmetik amallar, hisob-kitoblardan foydalanadilar. O'quvchilarda tezkorlik faqat darsdan tashqari paytlarda emas, balki dars davomida ham rivojlanadi. Dars davomida o'quvchilar bilan xoh individual, xoh ko'pchilik bo'lib shug'ullanilsa ham, ular bilan har bir ishlanadigan masala yoki misol bilan e'tibor bilan ishlashsa o'quvchilarda tezkorlik, faollik rivojlanadi. Tezkorlik, faollikni rivojlantirishda dars davomida quyidagi usuldan foydalansa ham samarali bo'ladi. O'quvchilar darslikdagi misol va masalalarni shunchaki ishlamasliklari kerak. Xususan, masalalar yechganda faqat uning javobini topish bilan chegaralanmasdan, masalaning shartidan yangi savollar tuzishlari ham mumkin. Biz yuqorida aytib o'tilgan metod haqida quyidagi masala misolida ko'rib chiqamiz.

Masala. Birinchi kuni kutubxonaga 8 bog'lamda 72 ta kitob olib kelindi. Ikkinchi kuni yana 4 ta shunday bog'lamli kitoblar keltirildi. Ikkinchi kuni nechta kitob keltirilgan?

Masalaning shartidan 1-kun 8 bog'lamda 72 ta kitob borligidan bir bog'lamda nechta kitob borligini topamiz va 2-kun keltirilgan kitoblar sonini ham topamiz. 1) $72:8=9$ ta 2) $9*3=27$ ta kitob.

Masalaning javobi 27 ekanligi aniqlandi. Shu bilan chegaralanib qolmaslik kerak. Buning uchun o'quvchilardan masala bo'yicha quyidagi savollar so'raladi.

1. Birinchi va ikkinchi kun kutubxonaga nechta kitob keltirildi?
2. Ikki kunda nechta bog'lamda kitob olib kelingan?
3. Birinchi kun olib kelingan kitoblar ikkinchi kundagidan qancha ortiq?

4. Birinchi kun olib kelingan kitoblar bog‘lami ikkinchi kundagi kitoblar bog‘lamidan qancha ortiq?

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, boshlang‘ich sinflarda matematika darslarida masala yechishni o‘rgatishda turli metod va usullardan foydalanish mumkin. Bu usullarni o‘ylab topish esa har bir pedagogikning vazifasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. Alixonov Matematika o‘qitish metodikasi.
2. Boshlang‘ich sinf matematika darsliklari.
3. A. Quchqarov, SH. Ismoilov Mantiqiy masalalar.